

HWZ Working Paper Series

Arbeitsmotivation und -demotivation
im Verkauf

2020

**Eine Analyse der Anreizsysteme
am Beispiel der Schweizer Niederlassung einer
internationalen Grossunternehmung**

Nicole Tanner
Matthias Mölloney

Hochschule für Wirtschaft Zürich

HWZ

Arbeitsmotivation und -demotivation im Verkauf

Eine Analyse der Anreizsysteme am Beispiel der Schweizer
Niederlassung einer internationalen Grossunternehmung

Nicole Tanner¹

Matthias Mölleney²

¹ Nicole Tanner absolvierte ihren Bachelor an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. Sie arbeitet zurzeit als Business Controller bei der Unternehmung Canon (Schweiz) AG. nicole@mrtanner.ch

² Matthias Mölleney leitet das Center for HRM & Leadership an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, er ist Inhaber der Beratungsgesellschaft peopleXpert GmbH und Direktor am internationalen Think Tank Future Work Forum in London. matthias@moelleney.com

Abstract

Dass Motivation im Verkauf eine wichtige Rolle spielt, ist nicht neu und es gibt auch eine ganze Menge an Konzepten dazu. Was bisher weitgehend vernachlässigt wurde, ist die Demotivation als Gegenstück zur Motivation. In diesem Beitrag werden die beiden Begriffe anhand der relevanten Theorien in Beziehung gesetzt zur Situation im Verkauf einer Unternehmung in der Schweiz. Daraus abgeleitet werden die Bedingungen und Erfolgsfaktoren für wirksame betriebliche Anreizsysteme erörtert: Transparenz, Individualität, Langfristigkeit, Kongruenz mit den Unternehmenszielen, Flexibilität, Leistungsorientierung und Wirtschaftlichkeit (Semar, 2004, S. 260).

Im Zusammenhang mit diesen Erkenntnissen sind in einer Befragung von Verkäuferinnen und Verkäufern die bestehenden Motivationsbarrieren ermittelt und auf Handlungsbedarf analysiert worden. Die wichtigsten acht Motivationsbarrieren – Entscheidungsfreiheiten, Einfluss auf andere Personen, Zielklarheit und -erreichbarkeit, Feedback, Leistungsanerkennung, fixer/variabler Lohnanteil, bestehendes Weiterbildungsangebot und Arbeitsprozesse – wurden in einem weiteren Schritt dem bestehenden Anreizsystem gegenübergestellt.

Aus dieser Synopse wiederum konnten konkrete Empfehlungen für die Weiterentwicklung des bestehenden Anreizsystems abgeleitet und in einem letzten Schritt mit Hilfe einer Nutzwertanalyse evaluiert werden. Die Kriterien dieser Evaluation waren Mitarbeitendenakzeptanz, Investitionskosten, Kostenminimierung und Umsetzungsdauer, was am Ende neben den inhaltlichen Empfehlungen auch zu einem Priorisierungsvorschlag geführt hat.

Als Quintessenz dieser Untersuchung hat sich herausgestellt, dass gar nicht den monetären Faktoren die höchste Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, sondern eher den nicht-monetären. Eine Verbesserung der Arbeitsprozesse, um die Erledigung der täglichen Arbeiten zu erleichtern und damit gleichzeitig die Zielerreichung realistischer zu machen, hat sich als Nummer eins unter den vorgeschlagenen Massnahmen herausgestellt, gefolgt von der Empfehlung, in eine bessere Qualität der Mitarbeitendengespräche zu investieren.

Schlüssel- wörter	<i>Motivation, Demotivation, Motivationsbarrieren, Anreizsysteme</i>
Reviewed	November 2019
Verfügbar online	Januar 2020

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	1
1.1. Ausgangslage und Forschungsproblem	1
1.2. Forschungsfragen.....	2
2. MOTIVATION ALS AUSGANGSLAGE	2
2.1. Motivations- und Demotivationstheorien	3
2.1.1 Erkenntnisse der Inhaltstheorien	3
2.1.2 Erkenntnisse der Prozesstheorien.....	4
2.1.3 Zusammenfassung und Fazit der Inhalts- und Prozesstheorien	6
3. BETRIEBLICHE ANREIZSYSTEME	9
4. VORGEHENSWEISE	11
5. ERKENNTNISSE AUS DER EMPIRIE	12
6. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN	17
6.1 Massnahmen	17
6.1.1 Unternehmenspolitik/-organisation: Arbeitsprozesse	17
6.1.2 Autonomie: Entscheidungsfreiheiten	18
6.1.3 Bedeutung: Einfluss auf andere Personen	18
6.1.4 Zielklarheit, Rückmeldung & Wertschätzung: Zielklarheit und -erreichbarkeit	18
6.1.5 Zielklarheit, Rückmeldung & Wertschätzung: Feedback.....	18
6.1.6 Zielklarheit, Rückmeldung & Wertschätzung: Leistungsanerkennung	19
6.1.7 Selbstverwirklichung: bestehendes Weiterbildungsangebot	19
6.1.8 Gehalt: fixer/variabler Lohnanteil.....	19
6.2 Übersicht der Handlungsempfehlungen	20
7. KRITIK.....	21
7.1 Geringe Fallzahl.....	21
7.2 Vielfalt der verwendeten Quellen.....	21
Quellenverzeichnis	23

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage und Forschungsproblem

Verschiedene Studien zeigen, dass sich nur rund jeder fünfte Mitarbeitende motiviert für seine Arbeitsaufgabe einsetzt, was regelmässig zu Diskussionen in der unternehmerischen Praxis und Betriebsökonomie führt (Gallup, 2005, S. 4). Das ist enorm teuer: Für Deutschland wird mit einem wirtschaftlichen Schaden in Höhe von Euro 139.1 bis 187.9 Mrd., verursacht durch ein niedriges Engagement der Beschäftigten, gerechnet (Nink, 2016, S. 1).

Ein japanischer Technologiekonzern im Bereich Foto und Druck mit einer Niederlassung in der Schweiz kämpft ebenfalls mit den beschriebenen Umständen. Die Foto- und Druckbranche gerät durch den gesättigten rückläufigen Markt vermehrt unter Druck und die Schweizer Niederlassung versuchte, sich durch Umstrukturierungen den veränderten Marktbedingungen anzupassen. Demotivierte Mitarbeitende und eine hohe Personalfuktuation vor allem im Verkauf mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die Umsätze waren die Folge. Die angespannte Stimmung innerhalb der Unternehmung wirkte sich negativ auf die Motivation des Verkaufspersonals aus. Viele wechselten zur Konkurrenz, was wiederum zum Verlust von Know-how und Kundenbeziehungen führte. Der Einsatz der branchenüblichen Anreiz- und Anerkennungssysteme verfehlte in dieser sich verstärkenden Motivationskrise die gewünschte Wirkung, das Verkaufspersonal nachhaltig zu motivieren.

Deswegen stellt sich die Frage nach den Ursachen und danach, welche Motivationsbarrieren im Verkauf der Schweizer Niederlassung vorhanden sind und in welcher Weise das bestehende Anreizsystem der Niederlassung Schweiz den Bedürfnissen und Erwartungen der Verkäuferinnen und Verkäufer entspricht oder nicht.

Für diese Arbeit wurden aus der Literatur relevante Motivationstheorien analysiert und im Kontext der Demotivation erklärt. Während das Thema der Motivation in der Literatur sehr breit abgedeckt ist, gibt es zum Gegenmodell der Demotivation nur wenig spezifische Forschung. Gerade aber die konzeptionelle Gegenüberstellung der beiden Aspekte liefert wesentliche Impulse zum Verständnis von Motivationsbarrieren in einer typischen Verkaufsorganisation. In diesem Sinne wurden in einer empirischen Befragung Verkäuferinnen und Verkäufer im B2B-Bereich (Business zu Business) und deren Vorgesetzte (Sales Manager) in zwei von drei Geschäftsbereichen, die in den Regionen Deutschschweiz und Romandie tätig sind, berücksichtigt. Der Fokus liegt auf den grundlegenden Rahmenbedingungen von Motivation und Demotivation und nicht auf der konkreten Ausgestaltung eines neuen betrieblichen Anreizsystems.

1.2. Forschungsfragen

Welche Motivationsbarrieren beeinträchtigen die Leistungen der Verkäuferinnen und Verkäufer in der Niederlassung Schweiz?

Erfüllen die Anreizsysteme der Niederlassung Schweiz die Bedürfnisse und Erwartungen der Verkäuferinnen und Verkäufer?

2. Motivation als Ausgangslage

Der Begriff Motivation wird häufig verwendet und lässt viele Interpretationsmöglichkeiten zu. Ursprünglich wurde er vom lateinischen Wort „motivus“ abgeleitet und bedeutet, etwas in Bewegung zu setzen oder eine Bewegung auszulösen (Wunderer & Küpers, 2002, S. 58). Motivation bezeichnet somit die allgemeine Bereitschaft ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, und bildet daher für leistungssteigernde Beeinflussungsstrategien in der Managementpraxis die Grundlage (Staehele, 1999, S. 218–219).

Motivation wird auch als psychische Kraft definiert, die die Intensität, Dauerhaftigkeit und Zielrichtung des Verhaltens bestimmt. Somit erlangt der Motivationsbegriff seinen Beschreibungscharakter bei der Wahrnehmung des Erlebnisses des „Motiviertseins“ (Wunderer & Küpers, 2002, S. 58-59). In diesem Kontext werden zwei verschiedene Motivationsformen unterschieden, die zur Klärung menschlichen Verhaltens von zentraler Bedeutung sind (Wenck, 2013, S. 18):

Intrinsische Motivation

Individuen, die sich durch eine innere Antriebsbereitschaft selbst steuern und ein zielorientiertes Verhalten aufweisen, sind grundsätzlich intrinsisch motiviert. Die Ausführung einer Arbeit oder Tätigkeit wird in sich schon als Belohnung oder als Befriedigung eines Bedürfnisses wahrgenommen (Wenck, 2013, S. 18).

Extrinsische Motivation

Auf der anderen Seite wird bei der extrinsischen Form die Motivation durch äussere Anreize, wie z.B. in Aussicht gestellte Gratifikationen, zusätzliche Verantwortungsbereiche oder Sicherheiten aktiviert (Wenck, 2013, S. 18-19).

Der Begriff der Demotivation wird im Alltag oft als das Gegenteil zur Motivation verwendet, um einen Zustand der Antriebslosigkeit zu beschreiben. Demotivierte Personen können aber auch Verhaltensweisen annehmen, die nicht rollen- bzw. zielkonform sind wie z.B. Mobbing, oder sie können ihre Fähigkeiten und Potentiale zu Freizeitaktivitäten verlagern. Eine «konstruktive

Demotivation» hingegen kann zu einem veränderten Verhalten führen, indem ihre Überwindung angestrebt wird und sich zum Motivationsfaktor entwickelt. Der Begriff Demotivation erhält somit seinen Beschreibungscharakter durch individuelle Demotivationserfahrungen und das Ausmass des wahrgenommenen „Demotiviertseins“ (Wunderer & Küpers, 2002, S. 60). «Dabei kann Demotivation als belastend, produktivitätsvermindernd oder veränderungsanregend erlebt werden» (Tanner, 2019, S. 8).

2.1. Motivations- und Demotivationstheorien

Eine allgemein akzeptierte Theorie zur vollständigen Erklärung des menschlichen „Motiviertseins“ findet sich in der Literatur nicht. Hingegen gibt es Theorien mit unterschiedlichen Erklärungsansätzen und Terminologien, die jedoch keine Gegensätze darstellen, sondern sich eher ergänzen (Berthel, 2000, S. 17).

Die grundlegende These jeglicher motivationstheoretischer Ansätze ist, «dass Motivation durch die Existenz von Bedürfnissen sowie durch die Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung ausgelöst und auch gesteuert wird» (Seyringer, 2013, S. 10). In erster Linie werden die Theorien in zwei Kategorien unterteilt, und zwar Inhalts- und Prozesstheorien. Inhaltstheorien beschäftigen sich mit der Frage, was einen Menschen motiviert, und setzen sich mit dem qualitativen Aspekt der Motivstruktur auseinander. Losgelöst von den Bedürfnisinhalten versuchen die Prozesstheorien hingegen zu erklären, wie Motivation entsteht und wie sie sich auf das menschliche Verhalten auswirkt (Pleier, 2008, S. 70).

Nachfolgend werden die gewonnenen Erkenntnisse aus den wesentlichen Inhalts- und Prozesstheorien erläutert, die einen Beitrag zur Erklärung von Demotivation leisten.

2.1.1 Erkenntnisse der Inhaltstheorien

Die Inhaltstheorien der Motivation gehen der Frage nach, wonach ein Mensch strebt, und klassifizieren die menschlichen Bedürfnisse. Sie beschäftigen sich mit der Sinnhaftigkeit von Motiven und welche Anreize Verhalten auslösen, aufrechterhalten oder einschränken (Wunderer & Küpers, 2002, S. 100-101). Die motivationstheoretischen Ansätze von Maslow (1943), Alderfer (1972), Herzberg, Mausner und Bloch Snyderman (1959) und McClelland (1961) kommen hier im Kontext der Demotivation zum Tragen.

Gemäss Maslow müssen die Grundbedürfnisse wie z.B. Schlaf und Nahrung zuerst befriedigt sein, damit eine vorhandene Demotivation überwunden werden kann. Dementsprechend lösen oder verstärken unbefriedigte Defizitmotive Demotivation aus. Zur Erfassung der

frustrationsbedingten Demotivation und den entsprechenden Reaktionsformen kann das Bedürfnismodell von Alderfer herangezogen werden. Mit Hilfe seiner dynamisch konzipierten Hypothesen können die Zusammenhänge veränderter Motivbedingungen und die daraus resultierenden Reaktionen der Mitarbeitenden erklärt werden. Herzberg beleuchtet in seiner Zwei-Faktoren-Theorie den Zusammenhang zwischen Demotivation und den Kontextfaktoren, auch „Unzufriedenheitsmacher“, Hygiene- oder Dissatisfaktoren genannt. Nach seiner Theorie kann eine ungenügende Gestaltung der Kontextfaktoren die Ursache von Demotivation sein oder sie verstärken. Demzufolge müssen entsprechende Massnahmen ergriffen werden, um die Hygienefaktoren zu fördern. Eine „Nicht-Unzufriedenheit“ reicht jedoch in den meisten Fällen nicht aus, um eine Demotivation zu verhindern.

Ursache und Wirkung von Demotivation können mit den entwickelten Motivdimensionen Leistung, Macht, Affiliation und Vermeidung sowie die entsprechenden Verhaltenskonsequenzen nach McClelland erläutert werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse finden für eine Strategieentwicklung zum Abbau von Demotivation Verwendung.

Die Inhaltstheorien weisen jedoch Grenzen bei der Erklärung von Demotivation auf. Beispielweise wird in den einzelnen Modellen die Thematik der Identifikation zu wenig aufgegriffen. Identifikation ist jedoch eine Voraussetzung für Motivation. Ausserdem sind inhaltstheoretische Ansätze, vor allem die Bedürfnispyramide von Maslow, meist übergeneralisiert. Die Annahme, dass Defizitmotive ab einer gewissen Entwicklungsstufe keinen Einfluss mehr ausüben, sowie die hierarchische Anordnung der Bedürfnisse müssen hinterfragt werden. Darüber hinaus wird die Entlohnung bei der Zwei-Faktoren-Theorie auf einen Hygienefaktor reduziert, obwohl dieser positive Auswirkungen auf Status, Anerkennung und Selbstachtung mit sich bringen kann und somit eine motivierende Komponente aufweist. Ebenfalls werden die Kontextfaktoren als Demotivatoren zu einseitig und zu wenig differenziert betrachtet (Wunderer & Küpers, 2002, S. 111-112).

2.1.2 Erkenntnisse der Prozesstheorien

Inhaltliche Motivationsansätze gehen davon aus, dass Menschen mehrheitlich passiv auf Triebe und/oder Umweltreize reagieren und ein entsprechendes Verhalten zeigen. In den prozesstheoretischen Ansätzen wird hingegen von aktiven zukunftsorientierten Menschen ausgegangen, die «aufgrund von Erwartungen über Anstrengungs-Ergebnis-Verknüpfungen bewusst Entscheidungen treffen» (Staeble, 1999, S. 231). Demotivation weist insofern auf unbefriedigte Erwartungen bzw. negative Grundeinstellungen hin. Die Prozesstheorien zeigen auf, «wie Arbeitsmotivationen unabhängig vom Inhalt initiiert, durchgeführt, beendet und

bewertet werden» (Wunderer & Küpers, 2002, S. 112). Der Mensch wird als ein rationales, nutzenmaximierendes Wesen betrachtet, das immer die Option mit dem grössten persönlichen Nutzen wählt. Hier kommen die Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-Theorie (VIE-Theorie) von V. Vroom (1964), Gleichheitstheorie von Adams (1965), Atkinsons Theorie der Leistungsmotivation (Risiko-Wahl-Modell) (1957), das Attributionstheoretische Modell von Weiner (1985) und die erweiterte Theorie des „Setzens von Zielen“ von Locke und Latham (1990), deren Bedeutung für die Demotivation im Folgenden diskutiert wird, zum Tragen (Wunderer & Küpers, 2002, S. 112-113).

Bei den prozesstheoretischen Ansätzen liegt der Fokus auf den Selektions-, Entscheidungs- und Handlungsprozessen einer Person, die unabhängig von den jeweiligen Motivationsinhalten betrachtet werden. Somit definieren die persönliche Auswahl und Bewertung der vorhandenen Motive ihr zielorientiertes Verhalten. Fehlerhafte oder unvollständige Prozesse wirken demotivierend, demzufolge ist ein zielorientiertes Verhalten hinfällig. Die differenzierte Betrachtung und die Analyse der Prozesstheorien zeigen Demotivationszusammenhänge auf und liefern Ansätze zur Erklärung von Demotivation. Beispielweise werden persönliche Aspekte, «wie der Vergleich mit anderen Personen, das Fairnessempfinden und die Kausalattribution, miteinbezogen» (Tanner, 2019, S. 30), die ebenfalls Auswirkungen auf das Verhalten einer Person haben. Ihre Erwartungshaltung wird somit entscheidend durch die Informations- und Interpretationsprozesse beeinflusst, die genutzt werden können, um Demotivatoren vorzubeugen bzw. zu reduzieren. Deswegen müssen die Führungskräfte ihren Mitarbeitenden bei der Einschätzung der Zielerreichung helfen und ihnen entsprechende Mittel und Wege aufzeigen.

Die Grenzen der prozesstheoretischen Ansätze liegen bei dem mittlerweile weitgehend widerlegten Menschenbild des „Homo oeconomicus“. Entgegen dieser Theorie eines rational entscheidenden und grundsätzlich nutzenmaximierenden Wesens handeln Menschen nämlich in der Regel nicht immer nutzenmaximierend und neigen zu impulsiven Entscheidungen. Ferner wird angenommen, dass keine Verbindungen zwischen Valenz und Erwartung bestehen, jedoch sind die jeweiligen Parameter nicht zuverlässig differenziert. Allgemein kommen die prozesstheoretischen Ansätze in der Praxis selten zur Anwendung, weil sie sehr komplex und stark formalisiert sind. Zusätzlich werden die Einflüsse der sozialen und normativen Aspekte zu wenig miteinbezogen und die Wirkung von Emotionen unterschätzt. Die Durchsetzungskraft oder der Wille einer Person, eine Handlung durchzuführen, wird in den kognitiv orientierten Konzepten nicht beachtet. Im Kontext zur Demotivation sind diese Punkte besonders kritisch zu betrachten. Das Erleben von Demotivation wird durch Wahrnehmungen, Gefühle und Willensprozesse beeinflusst, die eine zusammenhängende komplexe

Eigendynamik aufweisen. «Demotivation ist nicht nur ein formales Entscheidungsverhalten, sondern immer in interpersonelle, informelle und strukturelle Handlungskontexte eingebettet» (Wunderer & Küpers, 2002, S. 127).

2.1.3 Zusammenfassung und Fazit der Inhalts- und Prozesstheorien

Nachfolgend werden die wichtigsten Erkenntnisse der Inhalts- und Prozesstheorien in Bezug auf die Forschungsfrage tabellarisch dargestellt:

Tabelle 1 – Hauptkenntnisse der Inhaltstheorien

Inhaltstheorien	Erkenntnisse
Bedürfnis-Hierarchie-Theorie von A. Maslow	<ul style="list-style-type: none"> • Unerfüllte Defizitbedürfnisse führen zu Krankheiten • Streben nach Selbstverwirklichung durch autonomes Handeln wirkt intrinsisch motivierend
Existence-Growth-Theorie (ERG-Theorie) von C.P. Alderfer	<ul style="list-style-type: none"> • Unerfüllte höhere Bedürfnisse führen zu Frustration/Demotivation • Dominanz von niederen Bedürfnissen bei Nichterfüllung höherer Bedürfnisse • Erfüllung von niederen Bedürfnissen verstärken höhere Bedürfnisse • Frustrationen werden durch negative Handlungen (z.B. Mobbing) kompensiert • Misserfolge oder Scheitern tragen zur Reifung einer Person bei
Zwei-Faktoren-Theorie von F. Herzberg	<ul style="list-style-type: none"> • Hygienefaktoren sind durch Arbeitsumgebung (extrinsisch) bestimmt und lösen Zufriedenheit bei Befriedigung aus • Motivatoren liegen im Arbeitsinhalt und in der Leistungsanerkennung und generieren bei Befriedigung Zufriedenheit • Motivatoren sind: <ul style="list-style-type: none"> ○ Leistungserbringung/Leistungserfolg ○ Anerkennung finden/erhalten ○ Interessanter Arbeitsinhalt ○ Verantwortung übernehmen ○ Fortschritt/Aufstieg • Hygienefaktoren sind: <ul style="list-style-type: none"> ○ Unternehmenspolitik bzw. -organisation ○ Führungsstil des Vorgesetzten ○ Beziehung mit Vorgesetzten und Arbeitskollegen ○ Gehalt (auch Motivator)

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Äussere Arbeitsbedingungen • Hygienefaktoren müssen zuerst erfüllt sein
McClellands Bedürfnisfaktoren	<ul style="list-style-type: none"> • Menschliches Verhalten ist ein Zusammenspiel verschiedener Motive • Leistungsbedürfnis ist für Verkäufer wichtig • Vorhandensein von persönlicher Verantwortung und Innovationsmöglichkeiten • Kalkulierbares Risiko • Anerkennung und Belohnung von guter Leistung • Wenige Formalisierungen

Quelle: Tanner (2019, S. 31-32)

Tabelle 2 – Hauptkenntnisse der Prozesstheorien

Prozesstheorien	Erkenntnisse
VIE-Theorie	<ul style="list-style-type: none"> • Negative wahrgenommenen Werte (Valenz) führen zu Demotivation • Entstehung einer „Quasivalenz“ bei demotivierter Haltung • Fehlende Mittel oder negative Anreize führen zu Demotivation • „Quasi-Erwartungen“ bei Misserfolgen • Verunsicherte Mitarbeitende bringen Handlungen nicht zum Abschluss
Gleichheitstheorie von Adams	<ul style="list-style-type: none"> • Vergleich des Verhältnisses Input/Output mit anderen Personen • Versuch, Ungleichheiten durch Leistungsveränderungen, Wechsel der Vergleichsperson, Verhandlungen etc. abzubauen • Wahrnehmung von Fairness im Betrieb • Anreizsysteme beinhalten eindeutige, klar kommunizierte Kriterien zur Leistungsmessung • Miteinbeziehung von Mitarbeitenden im Beurteilungsprozess

<p>Atkinsons Theorie der Leistungsmotivation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bei hoher oder sehr niedriger Erfolgswahrscheinlichkeit keine Handlungstendenz • Grösste Miss- oder Erfolgchancen bei mittlerem Schwierigkeitsgrad • Aktive Gestaltung von Arbeitsprozessen • Routinearbeiten verlieren bei erfolgsmotivierten Personen ihren Reiz
<p>Attributionstheoretisches Modell von Weiner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attribuierung von Erfolgen bzw. Misserfolgen ist intern oder extern • Erfolgsmotivierte Personen schreiben Erfolge der eigenen Person zu und Misserfolge den „widrigen“ Umständen • Zentrale Bedeutung der Beziehung zwischen Chef und Mitarbeitenden • Regelmässiges Feedback zur Anerkennung von Leistung und Zielerreichung
<p>Theorie der Zielsetzung von Locke und Latham</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Präzise Ziele • Ziele mit Mitarbeitenden erarbeiten, um Zielbindung und -akzeptanz herzustellen • Ziele sollen herausfordernd, aber unbedingt erreichbar sein • Regelmässiges objektives Feedback zu den Fortschritten hinsichtlich der Zielerreichung geben

Quelle: Tanner (2019, S. 33-34)

Diese Erkenntnisse sind zentrale Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, um Mitarbeitende nachhaltig zu motivieren, und geben Aufschluss über das menschliche Verhalten des „Motiviertseins“. Durch die Nichtberücksichtigung dieser Faktoren in der unternehmerischen Praxis können Motivationsbarrieren entstehen, die sich negativ auf die Leistung der Mitarbeitenden auswirken. Als Quintessenz aus den Motivationstheorien kann festgehalten werden, dass Motivation der Schlüsselfaktor im Leistungsverhalten ist (Drumm, 2008, S. 381). Die Verhaltensweisen der Mitarbeitenden können durch die Gestaltung der Arbeitsbedingungen positiv beeinflusst und gefördert werden, indem z.B. Anreize gesetzt werden. Zugleich kann negativen Verhaltensweisen wie z.B. Mobbing und Dienst nach Vorschrift entgegengewirkt werden. Der Erfolg einer Unternehmung hängt davon ab, inwieweit

die Mitarbeitenden ihre persönlichen Ziele «durch den Einsatz für das Unternehmen realisieren können» (Seyringer, 2013, S. 17; Tanner, 2019, S. 34).

3. Betriebliche Anreizsysteme

Im Motivationsprozess nehmen Anreize eine zentrale Rolle ein, denn durch sie werden spezifische Erwartungen geweckt. Dies können wahrgenommene Chancen sein, ein bestimmtes Ziel zu erreichen (Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 107). Aus diesem Grund wird in der Praxis mit Hilfe von Anreizsystemen versucht, Leistungsverhalten zu wecken und zu steuern (Seyringer, 2013, S. 18). Bei einem Anreiz handelt es sich um verhaltensauslösende Faktoren, die ein hypothetisches Konstrukt darstellen. Anhand affektiver Reaktionen wird eine Bewertung vorgenommen, ob ein Objekt einen positiven oder negativen Anreizwert erhält. Ein Anreiz stellt somit einen antizipierten Affekt dar (Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 106-107). «Anreize aktivieren Bedürfnisse und führen zu motiviertem Verhalten» (Beyer, 1990, S. 16). In der Unternehmung werden unterschiedliche Anreizarten eingesetzt, z.B. monetär bewertbare, nicht monetäre, extrinsische, intrinsische, individuelle usw. Damit die gesetzten Anreize eine positive Wirkung auf die Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden haben, müssen sie jedoch bestimmte persönliche Motive aktivieren bzw. Bedürfnisse befriedigen (Semar, 2004, S. 257). Motive werden aktiviert durch wahrgenommene Chancen, persönliche Ziele zu erreichen. Demzufolge müssen Mitarbeitende primär einen direkten Anreiz für sich erkennen (Seyringer, 2013, S. 8).

In der Praxis ist es wichtig zu beachten, extrinsische und intrinsische Motive miteinander zu verbinden. Zum Beispiel soll eine Arbeit leistungsgerecht entlohnt werden und zugleich Freude bereiten; solche Verbindungen sind allgemein zielführender (Seyringer, 2013, S. 9). Zusammenfassend bildet «die Summe aller bewusst gestalteten Arbeitsbedingungen, die bestimmte Verhaltensweisen (durch positive Anreize, Belohnung etc.) verstärken, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens anderer dagegen mindern (negative Anreize, Strafen) ...» (Wild, 1973, S. 47) ein Anreizsystem. Dabei müssen bei der Gestaltung eines Anreizsystems spezifische Faktoren berücksichtigt werden, damit es die gewünschte Wirkung aufweist:

Tabelle 3 – Anforderungen an Anreizsysteme

Anforderung	Inhalte
Transparenz	Der Zusammenhang zwischen Anreiz und Leistungsnutzen muss transparent dargestellt werden. Ein regelmässiges Feedback bezüglich der erreichten Leistungen ist erforderlich.
Individualität	Die individuellen spezifischen Leistungsmotive sind anzusprechen.
Langfristigkeit	Es muss eine schrittweise Anpassung an die Motivstrukturen der Belegschaft erfolgen.
Kongruenz mit Unternehmenszielen	Das Anreizsystem ist das Bindeglied zwischen den Unternehmenszielen und der Belegschaft; es darf keinen Zielkonflikt generieren.
Flexibilität	Das System muss an veränderte Bedingungen angepasst werden können, d.h. die Anreizinstrumente müssen flexibel auf neue Motivstrukturen der Belegschaft ausgerichtet werden können.
Leistungsorientierung	Leistungsergebnisse sind mit Hilfe (durch die Belegschaft) beeinflussbarer Bemessungsgrundlagen zu quantifizieren. Die Bewertung der Mitarbeitenden erfolgt anhand von deren Leistungen. Zu berücksichtigen sind dabei Leistungsverhalten, -ergebnisse sowie -bedingungen.
Wirtschaftlichkeit	Es ist sicherzustellen, dass die durch die Einführung des Anreizsystems erzielten Erfolge im Rahmen der Umsetzung nicht durch den entstehenden Aufwand übertroffen werden. Einzubeziehen sind dabei sowohl der durch die Anreize verursachte als auch der administrative Aufwand für Aufbau, Einsatz und Pflege des Anreizsystems.

Quelle: in Anlehnung an Semar (2004, S. 260)

Zusammenfassend ist anzumerken, dass es kein perfektes Anreizsystem gibt und nicht alle Anforderungen erfüllt werden können. Die einzelnen Anforderungen müssen gegeneinander abgewogen werden, um das bestmögliche Gleichgewicht zu finden (Guthoff, 1995, S. 37).

4. Vorgehensweise

Anhand einer zweistufigen Datenerhebung sollen die Forschungs- sowie die Folgefrage beantwortet werden. Eine Literaturrecherche zu den Themen Motivation und Anreize gibt darüber Aufschluss, wie Arbeitsmotivation entsteht und was mögliche Motivationsbarrieren und Anreize darstellen. Mittels der Erkenntnisse aus den Motivationstheorien konnte eine dimensionale Analyse des Begriffs Arbeitsmotivation erarbeitet werden, um Indikatoren zu definieren, die Arbeitsmotivation messbar machen (Mayer, 2009, S. 78-79). Die Dimensionale Analyse sieht wie folgt aus:

Tabelle 4 - Dimensionale Analyse zum Begriff „Arbeitsmotivation“

Theoretischer Begriff	Dimensionen (latente Variable)	Indikatoren (manifeste Variablen)
Arbeitsmotivation	Intrinsisch	Autonomie
		Anforderungswechsel & Arbeitsinhalt/-gestaltung
		Ganzheitlichkeit
		Bedeutung
		Zielklarheit, Rückmeldung & Wertschätzung
		Selbstverwirklichung
		Identifikation
	Extrinsisch	Unternehmenspolitik/-organisation
		Teamkollegen
		Führungsstil
		Arbeitszeit
		Gehalt
		Vorhandensein von Arbeitsmittel
		Produktekonkurrenzfähigkeit

Quelle: in Anlehnung an Mayer (2009, S. 79)

Anhand der oben abgebildeten Indikatoren wurden schlussendlich 22 Fragen zu möglichen Motivationsbarrieren (in Kapitel 5 ersichtlich) abgeleitet, die Bestandteile einer quantitativen Befragung waren. Die Fragestellungen wiesen zwei bis drei Dimensionen „aktuelle Situation“, „Wichtigkeit“ und „Dringlichkeit“ auf, die auf einer Skala von 1 (trifft nicht zu/unwichtig/gar nicht) bis 5 (trifft voll zu/sehr wichtig/sehr dringend) bewertet wurden. Die Auswertung erfolgte nach der Eisenhower-Matrix, indem «die einzelnen Punkte (...) nach Wichtigkeit und Dringlichkeit anhand der Vier-Quadranten-Methode angeordnet» (Tanner, 2019, S. 50) wurden:

Wichtig und dringend = Handlungsbedarf (vorhandene Motivationsbarrieren)

Wichtig, aber nicht dringend = Stärke ausbauen (strategisch wichtig, aber keine sofortigen Massnahmen notwendig)

Dringend, aber nicht wichtig = Weiter so (Feuerlöschaktionen ohne hohe Priorität)

Nicht wichtig und nicht dringend = Im Auge behalten (Gleichgültige Haltung, die kritisch hinterfragt werden muss)

Die Grundgesamtheit bildeten 78 B2B-Verkaufsangestellte sowie deren Sales-Manager aus zwei von drei Geschäftsbereichen, die per E-Mail auf Deutsch (62 Personen) und Französisch (16 Personen) angeschrieben wurden.

5. Erkenntnisse aus der Empirie

Mit Hilfe einer Umfrage zur Arbeitsmotivation im Verkauf der Schweizer Niederlassung konnte Handlungsbedarf aufgedeckt werden. Bei einer Gesamtanzahl von 78 Personen haben 36 teilgenommen (29 Personen D-CH/7 Personen F-CH). Damit war es möglich, die Forschungsfrage, welche Motivationsbarrieren die Verkäufer und Verkäuferinnen der Niederlassung Schweiz beeinträchtigen, im Sinne einer vorläufigen Tendaussage zu beantworten.

Tabelle 5 – Zusammenfassung der Erkenntnisse aus der Umfrage zur Arbeitsmotivation

Dimension	Indikatoren	Fragestellungen	Erkenntnisse	
			D-CH	F-CH
Intrinsisch	Autonomie	Kannst du deine Tätigkeit selbständig ausführen?	Green	Green
		Hast du deiner Ansicht nach genügend Entscheidungsfreiheiten, um deine Arbeit zu erledigen?	Red	Red
	Anforderungswechsel & Arbeitsinhalt/-gestaltung	Findest du deine Arbeit abwechslungsreich und sinnvoll?	Green	Green
		Weist deine Arbeit eine hohe Routine auf?	Yellow	Green
	Ganzheitlichkeit	Hast du die Möglichkeit, einen Deal von Anfang bis Ende zu bearbeiten?	Green	Green
	Bedeutung	Empfindest du deine Arbeit als sehr wichtig und bedeutend?	Green	Green
		Wie stark beeinflusst deine Arbeit das Leben und Wohlbefinden anderer Menschen?	Yellow	Green
	Zielklarheit, Rückmeldung & Wertschätzung	Hast du klare, erreichbare Ziele?	Red	Red
		Erhältst du regelmässig Feedback von deinem Vorgesetzten?	Red	Green
		Kannst du regelmässig persönliche Erfolge wie z.B. den Abschluss eines Vertrags verbuchen?	Green	Green

		Werden gute Leistungen und Erfolge anerkannt und wertgeschätzt?		
	Selbstverwirklichung	Trägt die Zeit innerhalb der Unternehmung positiv zu deiner persönlichen Entwicklung bei, z.B. Beförderung, Aneignung von neuen Kompetenzen etc.?		
		Stehen dir geeignete Weiterbildungsangebote zur Verfügung, z.B. Seminare, Workshops etc.?		
	Identifikation	Kannst du dich mit den Werten der Unternehmung identifizieren?		
Extrinsisch	Unternehmenspolitik/-organisation	Ist es dir möglich, mit den bestehenden Arbeitsprozessen effizient zu arbeiten?		
	Teamkollegen	Ist das Verhältnis zu deinen Teamkollegen kollegial und hilfsbereit?		
	Führungsstil	Findest du den Führungsstil deines Vorgesetzten in Ordnung?		
	Arbeitszeit	Lassen sich die Arbeitszeiten mit deinem Privatleben vereinbaren?		
	Gehalt	Wäre dir ein höheres Fixgehalt im Verhältnis zum Gesamtlohn lieber?		
		Bietet die Unternehmung im Wettbewerbsvergleich ein interessantes Entlohnungspaket (Gehalt, Prämien, Sonstiges) an?		
Vorhandensein von Arbeitsmitteln	Ist es dir möglich, mit den bestehenden Arbeitsmitteln			

		(Laptop, Handy, Auto etc.) effizient zu arbeiten?		
	Produktkonkurrenzfähigkeit	Ist das bestehende Produkt-/ Dienstleistungsportfolio der Unternehmung konkurrenzfähig?		

Quelle: in Anlehnung an Tanner (2019, S. 79-80)

Die grün markierten Flächen zeigen Stärken der Unternehmung auf, bei denen kein Handlungsbedarf besteht. Orange markiert sind Themen, denen die Befragten keine grosse Wichtigkeit zurechnen. Es ist allerdings kritisch zu hinterfragen, ob nicht möglicherweise dennoch ein Handlungsbedarf besteht. Die rot markierten Flächen signalisieren unmittelbaren Handlungsbedarf und weisen auf Motivationsbarrieren hin, die dringend angegangen werden müssen.

Bereits auf den ersten Blick fällt auf, dass in der Deutschschweiz mehr Handlungsbedarf als in der Westschweiz besteht. Vermutlich werden vor allem kulturelle Unterschiede für dieses Ergebnis verantwortlich sein, aber diese weiterführende Fragestellung wird in diesem Artikelbeitrag nicht weiter thematisiert.

Bei der Untersuchung der eruierten Handlungsbedarfesfelder (rot und orange markierte Flächen) wurde beim Indikator „Anforderungswechsel & Arbeitsinhalt/-gestaltung“ kein weiterer Handlungsbedarf entdeckt. Der Routineaspekt im Arbeitsalltag wird vom Verkaufspersonal als nicht besonders wichtig eingestuft; sie empfinden ihre Arbeit als allgemein abwechslungsreich und herausfordernd. Aus diesem Grund wurden als Ergebnis 8 von 22 potentiellen Motivationsbarrieren als relevant identifiziert:

- Entscheidungsfreiheiten
- Einfluss auf andere Personen
- Zielklarheit und -erreichbarkeit
- Feedback
- Leistungsanerkennung
- bestehendes Weiterbildungsangebot
- Arbeitsprozesse
- Fixer/variabler Lohnanteil

Der Punkt „Arbeitsprozesse“ erhält durch die mehrfache Nennung als persönliche Motivationsbarriere eine doppelte Gewichtung. Ferner werden die Mehrheit der Motivationsbarrieren der Dimension Intrinsische Arbeitsmotivation zugeordnet. Somit erfährt das Verkaufspersonal zu wenig Motivationsimpulse aus der Tätigkeit selbst. Werden keine

entsprechenden Massnahmen in naher Zukunft zur Überwindung oder zum Abbau der Motivationsbarrieren ergriffen, führt dies mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu Demotivation und innerer Kündigung.

Zusätzlich wurden die eruierten Handlungsbedarfser (Motivationsbarrieren) dem bestehenden Anreizsystem der Unternehmung gegenübergestellt, um zu überprüfen, ob diese Thematiken bereits aufgegriffen werden. Auf diese Weise kann die Folgefrage beantwortet werden, ob das bestehende Anreizsystem der Niederlassung Schweiz die Erwartungen und Bedürfnisse des Verkaufs erfüllt.

Tabelle 6 – Gegenüberstellung der Motivationsbarrieren und des bestehenden Anreizsystems

Indikatoren mit Handlungsbedarf	Bestehendes Anreizsystem
Autonomie: Entscheidungsfreiheiten	Keine ersichtlichen Anreize vorhanden
Bedeutung: Einfluss auf andere Personen	Keine ersichtlichen Anreize vorhanden
Zielklarheit, Rückmeldung & Wertschätzung: Zielklarheit und - erreichbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Payplan • MbO
Zielklarheit, Rückmeldung & Wertschätzung: Feedback	<ul style="list-style-type: none"> • MbO • Individuelles Coaching • Betriebskultur (alle sind per Du)
Zielklarheit, Rückmeldung & Wertschätzung: Leistungsanerkennung	<ul style="list-style-type: none"> • Anerkennung und professionelle Achtung durch Auszeichnung (lokal & europäisch) und interne Awards • Supervision (Anerkennung, Freundschaften und Führung von Seiten der Vorgesetzten)
Selbstverwirklichung: bestehendes Weiterbildungsangebot	<ul style="list-style-type: none"> • Interne und externe Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten • Individuelles Coaching
Unternehmenspolitik/-organisation: Arbeitsprozesse	Keine ersichtlichen Anreize vorhanden, evtl. Bestandteil des MbO

Gehalt: fixer/variabler Lohnanteil	<ul style="list-style-type: none">• Fixgehalt mit zusätzlichem variablem Anteil (gekoppelt an Umsatz- und Profitziele)• Payplan
---	--

Quelle: in Anlehnung an Tanner (2019, S. 79-80)

Wie oben ersichtlich, wird die Mehrheit der eruierten Handlungsbedarfswelder durch das bestehende Anreizsystem aufgegriffen oder angesprochen. Demzufolge wurden die kritischen Themenfelder grösstenteils berücksichtigt, jedoch scheinen die Anreize mehrheitlich nicht den Erwartungen und Bedürfnissen der Verkäuferinnen und Verkäufer zu entsprechen, ansonsten wären sie nicht als Motivationsbarrieren identifiziert worden.

6. Handlungsempfehlungen

Grundsätzlich sollten die eruierten Motivationsbarrieren der Dimension „intrinsische Arbeitsmotivation“ mit Priorität behandelt werden, weil sie relevante Motivationsimpulse aus der Tätigkeit selbst blockieren. Eine Sonderstellung besteht bei der Motivationsbarriere „Arbeitsprozesse“, der aufgrund der mehrfachen Nennung als persönliche Motivationsbarriere eine doppelte Gewichtung beigemessen wird; diese sollte zuerst behandelt werden. Folgende Massnahmen werden in diesem Sinne empfohlen:

6.1 Massnahmen

6.1.1 Unternehmenspolitik/-organisation: Arbeitsprozesse

Komplexe Arbeitsprozesse sind keine Seltenheit und sollten fortlaufend optimiert werden, um einen Mehrwert für die Mitarbeitenden und die Kundschaft zu generieren. Die Abbildung der einzelnen Prozesse mit den vorhandenen Berührungspunkten zwischen Verkauf, Kunden und internen Abteilungen sowie ein Emotionsbarometer, um die geweckten Emotionen (neutral, begeistert oder nicht erfreut) pro Berührungspunkt zu eruierten, können helfen, diese zu optimieren. Das Ziel sollte sein, die Prozesse möglichst zu vereinfachen und negative Berührungspunkte zu eliminieren. Dadurch können Aufwände und Kosten reduziert werden.

6.1.2 Autonomie: Entscheidungsfreiheiten

Hinsichtlich der Entscheidungsfreiheiten sollte überprüft werden, welche für die Ausübung der Verkaufstätigkeiten notwendig sind, um grössere Verzögerungen im Prozess zu vermeiden. Unnötige Abklärungszeiten können so vermieden werden. Zugleich sollten Anreize geschaffen werden, «die trotz nicht zugesprochener Entscheidungsfreiheiten für positive Impulse sorgen» (Tanner, 2019, S. 85).

6.1.3 Bedeutung: Einfluss auf andere Personen

Jede Handlung des Verkaufs hat grundsätzlich einen Einfluss auf andere Personen wie z.B. interne Mitarbeitende, Kundschaft, Management usw. Eine konsistente Verhaltens- und Arbeitsweise hilft, zusätzliche Aufwände und Missverständnisse zu minimieren, und sollte den Verkäuferinnen und Verkäufern aufgezeigt werden. Zu diesem Zweck können die abgebildeten Prozesse mit den Berührungspunkten herangezogen werden (siehe Unternehmenspolitik/-organisation: Arbeitsprozesse). Im Übrigen sollte der Fokus des Verkaufs jeweils auf der Generierung von Mehrwert für die Kundschaft und die Unternehmung liegen. Anreize in diese Richtung sind zurzeit nicht ersichtlich, aber konstruktives Feedback der jeweiligen Partnerinnen und Partner könnte helfen, unterlaufene Fehler zukünftig zu vermeiden.

6.1.4 Zielklarheit, Rückmeldung & Wertschätzung: Zielklarheit und -erreichbarkeit

Die Zielvorgaben der Unternehmung werden gemäss Umfrage generell von den Befragten als unerreichbar eingeschätzt, was wiederum zu Demotivation und Frustration der Mitarbeitenden führt, weil die Zielerreichung einen direkten Einfluss auf den Lohn hat. Die gesetzten Anreize scheinen wenig realistisch und erfüllen die Erwartungen und Bedürfnisse der Verkäuferinnen und Verkäufer nicht. Die Zielsetzung wird durch den Top-Down-Approach entwickelt, der für die Mitarbeitenden nicht nachvollziehbar ist und deswegen eine geringe Zielakzeptanz mit sich bringt. Eine erhöhte Transparenz der Budget- bzw. Zielkalkulation könnte Abhilfe schaffen. Eventuell besteht sogar die Möglichkeit die Verkäuferinnen und Verkäufer aktiver in diesen Prozess miteinzubeziehen. Auf dieser Basis würde die Einsatz- und Leistungsbereitschaft wieder steigen und sich positiv auf die Zielerreichung auswirken.

6.1.5 Zielklarheit, Rückmeldung & Wertschätzung: Feedback

Diese Motivationsbarriere bezieht sich auf die Deutschschweiz, wo die Mitarbeitenden zu wenig Feedback von ihren Vorgesetzten erhalten. Feedbackkurse können helfen, diese

Kompetenz auszubauen und zu erweitern. Ferner sollte der Dialog zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten verbindlicher gestaltet und mit Hilfe terminierter Gespräche gefördert werden, um die gegenseitigen Erwartungen und Bedürfnisse aktiver anzugehen. Die Mitarbeitenden fühlen sich dadurch wertgeschätzt und als wesentliche Bestandteile des Teams.

6.1.6 Zielklarheit, Rückmeldung & Wertschätzung: Leistungsanerkennung

Dem Innendienst mit wenig Kundenkontakt ist nicht immer bewusst, dass nicht die Unternehmung, sondern die Kundschaft letztendlich die Gehälter zahlt. Dieser Umstand erschwert die Arbeit des Verkaufspersonals, weil aus ihrer Sicht der Kundenfokus verloren zu gehen droht. Der geschilderte Ansatz unter dem Punkt „Arbeitsprozesse“ ist hier ebenfalls zu empfehlen, um die kritischen Berührungspunkte mit den Kunden aufzuzeigen und zu verdeutlichen. Darüber hinaus müssen gelungene Abschlüsse durch die Vorgesetzten honoriert und in das entsprechende Leistungsfeedback miteinbezogen werden.

6.1.7 Selbstverwirklichung: bestehendes Weiterbildungsangebot

Die Verkäuferinnen und Verkäufer der Deutschschweiz empfinden das interne Weiterbildungsangebot als mangelhaft und wünschen sich spezifische Schulungen. Hier müssen ihre genauen Bedürfnisse und Erwartungen abgeklärt werden, um ein entsprechendes Angebot zusammenzustellen. So werden unnötige Schulungen vermieden. Die persönlich wahrgenommene Weiterentwicklung fördert das interne Know-how und die Verbundenheit mit der Unternehmung.

6.1.8 Gehalt: fixer/variabler Lohnanteil

In diesem Punkt gab es keine einheitliche Meinung des Verkaufspersonals. Einige würden sich einen höheren variablen Anteil am Gesamtlohn wünschen und andere nicht. Vermutlich «hängt dieser Punkt von der Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung ab und steht somit in Zusammenhang mit dem Punkt 'Zielklarheit, Rückmeldung & Wertschätzung: Zielklarheit und -erreichbarkeit'» (Tanner, 2019, S. 87). Ein kleinerer variabler Anteil wird bei unerreichbar wahrgenommenen Zielen gewünscht und im Umkehrschluss bei erreichbaren Zielen ein grösserer variabler. Diese zwei Punkte müssen aufeinander abgestimmt werden. Zusätzlich wurde die Rückzahlungsklausel bei Nichterreichung der Ziele als zusätzlicher Stressfaktor

genannt, der die Demotivation fördert, weil die erbrachte Leistung in keiner Weise anerkannt wird.

6.2 Übersicht der Handlungsempfehlungen

Um den Nutzwert der einzelnen Handlungsempfehlungen zu ermitteln, wurden die Empfehlungen hinsichtlich der Kriterien Mitarbeitendenakzeptanz, Investitionskosten, Kostenminimierung und Umsetzungsdauer anhand einer Nutzwertanalyse überprüft. Die Gewichtung erfolgte durch einen Multiplikator zwischen 1 und 4. Wie in Kapitel 5 bereits erläutert, erhält die Motivationsbarriere „Arbeitsprozesse“ aufgrund der Nennungshäufigkeit bei der Befragung eine doppelte Gewichtung (Multiplikator 4) gegenüber den intrinsischen Motivationsbarrieren. Dabei wurde für die Bewertung der einzelnen Kriterien eine Skala von 1 bis 5 angewendet. Eine Bewertung von 5 bedeutet, dass mit einem grossen Nutzen und Kostenersparnis gerechnet wird. Hingegen fallen bei einer Bewertung von 1 höhere Investitionskosten an und/oder der Nutzen fällt kleiner aus. Folgend ist die Nutzwertanalyse aufgeführt:

Abbildung 1 – Nutzwertanalyse der Handlungsempfehlungen

Indikator	Handlungsempfehlungen	Multiplikator	Mitarbeiterakzeptanz		Investitionskosten		Kostenminimierung		Umsetzungsdauer		Total
			Bewertung	Gesamt	Bewertung	Gesamt	Bewertung	Gesamt	Bewertung	Gesamt	
Arbeitsprozesse	Abbildung der Prozesse mit Touchpoints inkl. Emotionsbarometer	4	3	12	1	4	5	20	1	4	40
	Überprüfung der Rahmenbedingungen	2	5	10	5	10	3	6	4	8	34
Einfluss auf andere Personen	Abbildung der Prozesse mit Touchpoints inkl. Emotionsbarometer	2	3	6	1	2	2	4	1	2	14
	Transparenz schaffen (Basis: Budget-Kalkulation)	2	3	6	4	8	2	4	3	6	24
Zielklarheit, Erreichbarkeit	Einbezug in den Budgetprozess	2	4	8	4	8	2	4	2	4	24
	Feedback-Kurse	2	5	10	2	4	2	4	4	8	26
Feedback	regelmässige 1:1- oder 1:1-Mitarbeiter	2	5	10	4	8	4	8	5	10	36
	Abbildung der Prozesse mit Touchpoints inkl. Emotionsbarometer	2	3	6	1	2	4	8	1	2	18
Leistungsanerkennung	Feedback durch Vorgesetzten	2	5	10	4	8	1	2	5	10	30
	Abklärung der Bedürfnisse und Erwartungen des Verkaufes (Umfrage)	2	5	10	2	4	4	8	2	4	26
bestehendes Weiterbildungsangebot	Abschaffung Rückzahlklausel	1	5	5	2	2	2	2	3	3	12
	Abstimmung variabler Anteil und Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung	1	2	2	1	1	3	3	1	1	7

Quelle: Tanner (2019, S. 88)

Der grösste Mehrwert liegt gemäss der Nutzwertanalyse in der Optimierung der Arbeitsprozesse, gefolgt von den regelmässigen Mitarbeitendengesprächen. Bei der

Handlungsempfehlung für die Motivationsbarriere „fixer/variabler Lohnanteil“ fällt der Mehrwert eher gering aus aufgrund der angenommenen hohen Investitionskosten und der langen Umsetzungsdauer. Ferner wird nicht mit grösseren Kosteneinsparungen gerechnet, auch wenn sich der administrative Aufwand verringern würde. Die Umsetzung der Handlungsempfehlungen sollte in der Reihenfolge ihres Mehrwertes vorgenommen werden.

7. Kritik

7.1 Geringe Fallzahl

Insgesamt haben 36 Verkäuferinnen und Verkäufer bei einer Gesamtgrösse von 78 Personen (Anzahl aller im Verkauf in der Gesamtschweiz tätigen Mitarbeitenden) an der Umfrage teilgenommen, davon 29 aus der Deutschschweiz und 7 aus der französischsprachigen Schweiz. Die geringe Stichprobe bedeutet einen hohen Stichprobenfehler von rund 15 %, Aussagen über die Gesamtgrösse sind also nur begrenzt möglich; Ausreisser könnten grossen Einfluss haben. Insofern sind nur vorläufige Erkenntnisse in Form von Tendaussagen möglich, die einerseits in die Neugestaltung verschiedener HR-Prozesse miteinbezogen werden sollen, andererseits aber auch mit den Erfahrungen und Einschätzungen anderer Unternehmen aus anderen Branchen abgeglichen werden können. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden, wobei die Tendaussagen die vorhandenen Erfahrungen im Grundsatz bestätigt, aber auch neue Aspekte aufgezeigt haben. Dazu gehört insbesondere die Bedeutung von Mitarbeitendengesprächen als besonders wirksame Form der Wertschätzung. Diese neuen Aspekte sollen in separaten Projekten weiter erforscht werden.

7.2 Vielfalt der verwendeten Quellen

Wenn man das Thema Motivation in seiner ganzen Breite betrachtet, gibt es eine schier unüberblickbare Menge an interessanten Quellen. Für das Working Paper wurden insbesondere die sehr etablierten und grundlegenden Motivationstheorien von Maslow (1943), Alderfer (1972), Herzberg et al. (1959), McClelland (1961), Vroom (1964), Adams (1965), Atkinsons (1957), Weiner (1985) und Locke und Latham (1990) herangezogen und miteinander verglichen. Dieser Vergleich bezog sich vor allem auf die Untersuchung bestehender Motivationsbarrieren im Verkauf. Zu den weiteren Theorien, die ebenfalls betrachtet wurden, gehören das Motivationsmodell von Porter und Lawler (1968), die

Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985), die Theorie der Motivationsintensität von Brehm und Self (1989) und das Rubikon-Modell der Handlungsphasen von Heckhausen und Gollwitzer (1987). Diese wurden aber im Rahmen des vorliegenden Working Papers nicht explizit verarbeitet, weil sie zwar interessante Erweiterungen der o.g. Grundtheorien bieten, aber zu wenig spezifisch auf die Motivationssituation von Verkäuferinnen und Verkäufern eingehen.

Quellenverzeichnis

- Adams, J. S. (1965). Inequity in Social Exchange. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 2, S. 267-299). New York, USA: Academic Press.
- Alderfer, C. P. (1972). Existence, Relatedness, and Growth. In *Human Needs in Organizational Settings*. New York, USA: Free Press.
- Atkinson, J. W. (1957). Motivational Determinants of Risk-Taking Behavior. *Psychological Review*, 64(6), S. 359-372.
- Berthel, J. (2000). *Personal-Management* (6. Aufl.). Stuttgart, Deutschland: Schäffer-Poeschel Verlag.
- Beyer, H.-T. (1990). *Personalexikon*. München, Deutschland: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
- Brehm, J. W., & Self, E. A. (1989). The intensity of motivation. *Annual Review of Psychology*, 40, S. 109–131.
- Deci, E. L., & Ryan, R. (1985). The general causality orientation scale: self-determination in personality. *Journal of Research in Personality*, 19, S. 109–134.
- Drumm, H. J. (2008). *Personalwirtschaft* (6. Aufl.). Berlin, Deutschland: Springer-Verlag.
- Gallup. (2005): *Studie zur emotionalen Bindung von ArbeitnehmerInnen in Deutschland*. Potsdam, Deutschland: Gallup GmbH.
- Guthoff, P. (1995). *Strategische Anreizsysteme - Gestaltungsoptionen im Rahmen der Unternehmensentwicklung*. Wiesbaden, Deutschland: Deutscher Universitäts-Verlag.
- Heckhausen, H., & Gollwitzer, P. (1987). Thought Contents and Cognitive Functioning in Motivational versus Volitional States of Mind. In *Motivation and Emotion*, 11(2), S. 101–120. Berlin, Deutschland: Springer Nature Verlag
- Heckhausen, J., & Heckhausen, H. (2010). *Motivation und Handeln* (4. Aufl.). Heidelberg, Deutschland: Springer-Verlag.
- Herzberg, F., Mausner, B., & Bloch Snyderman, B. (1959). *The Motivation to Work* (2. Aufl.). New York, USA: Verlag John Wiley & Sons
- Locke, E.A., & Latham, G.P. (1990). *A Theory of Goal-Setting and Task Performance*. Englewood Cliffs, USA: Prentice Hall.

- Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), S. 370-396.
- Mayer, H. O. (2009). *Interview und schriftliche Befragung: Entwicklung, Durchführung und Auswertung* (5. Aufl.). München, Deutschland: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
- McClelland, D. (1961). *The Achieving Society*. Princeton, USA: Van Nostrand.
- Nink, M. (2016). *The Negative Impact of Disengaged Employees on Germany*. Potsdam, Deutschland: Gallup Business Journal.
- Pleier, N. (2008). *Performance-Measurement-Systeme und der Faktor Mensch: Leistungssteuerung effektiver gestalten*. Wiesbaden, Deutschland: Gabler Edition Wissenschaft.
- Porter, L. W., & Lawler, E. E. (1968). *Managerial Attitudes and Performance*. Irwin-Dorsey, Homewood, Illinois.
- Semar, W. (2004). Entwicklung eines Anreizsystems zur Unterstützung kollaborativ verteilter Formen der Aneignung und Produktion von Wissen in der Ausbildung. In *Campus*. Münster, Deutschland: Waxmann Verlag.
- Seyringer, A. (2013). *Betriebliche Anreizsysteme als Instrument der Mitarbeitermotivation und -bindung am Beispiel der HerzReha Bad Ischl*. Masterarbeit. Linz, Österreich: FH Oberösterreich.
- Staehe, W. H. (1999). *Management - Eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive* (8. Aufl.). München: Verlag Franz Vahlen.
- Tanner, N. (2019). *Evaluation der Bedürfnisse und Arbeitsmotivation im Verkauf: Eine Analyse der Anreizsysteme am Beispiel der Canon (Schweiz) AG*. Bachelorarbeit. Zürich, Schweiz: HWZ.
- Vroom, V.H. (1964). *Work and Motivation*. Oxford, England: Wiley.
- Weiner, B. (1985). An Attributional Theory of Achievement Motivation and Emotion. *Psychological Review*, 92, S. 548-573.
- Wenck, M. (2013). *Von der Leistungsmotivation zur inneren Kündigung - Analyse, Auswirkungen und Ableitung von Handlungsmaßnahmen*. Hamburg, Deutschland: disserta Verlag.
- Wild, J. (1973). Organisation und Hierarchie. In *Zeitschrift für Organisation*, 42(1). Stuttgart, Deutschland: Schäffer-Poeschel Verlag.

Wunderer, R., & Küpers, W. (2002). *Demotivation - Remotivation - Wie Leistungspotenziale blockiert und reaktiviert werden*. München, Deutschland: Luchterhand.